

**O'ZARO TA'SIRLASHUVCHI QUDUQLAR DEBITINI TAHLIL
QILISH.**

Gadayev Abror Niyazovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti professori

Ganiyeva Dilnora Umirzakovna,

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti PhD doktoranti

Artikboyev Xusniddin Baxriddinovich,

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti o'qituvchisi

Anorboyev Sohijjon Abbosovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti o'qituvchisi

ANOTATSIYA: Bugungi kunda yer osti suvlarining bir qancha ijobiy ko'rsatkichlari tufayli suv ta'minoti tizimida foydalanilmoqda. Yer osti suv quduqlari va ularning samarali ishlashi butun suv ta'minoti tizimining ishonchliligi va barqarorligini ta'minlaydi. Quduqlardan foydalanishda ularning alohida yoki guruhlarda ishlashi turli xil hisob-kitoblarni keltirib chiqaradi va bu tartibni asoslash juda muhim omil hisoblanadi. Quyidagi maqola quduqlar guruhini va ularning o'zaro ta'sir ko'rsatkichlarini hisoblashga bag'ishlangan. Muammoning tahlili va uning yechimi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yakka tartibda va guruh bo'lib ishlaydigan quduqlarda vaziyat boshqacha. Agar alohida quduqlar debitining kamayishi faqat uning ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lsa, quduqlar guruhida bu holat yanada murakkablashadi, ya'ni ular soni va joylashuviga qarab o'zaro ta'sir qiluvchi quduqlar guruhlari ko'pincha umumlashtirilgan tizimlarda qo'llaniladi. Birinchidan, quduqning ta'sir radiusi va u qanday omillarga bog'liqligi haqida gapiraylik.

ABSTRACT: Today, due to several positive indicators of underground water, it is used in the water supply system. Underground water wells and their efficient operation ensure the reliability and stability of the entire water supply system. In the

use of wells, their operation separately or in groups causes different calculations, and the justification of this arrangement is a very important factor. The following article is devoted to the calculation of a group of wells and their interaction indicators. The analysis of the problem and the research on its solution show that the situation is different in wells working individually and in groups. If the flow reduction of individual wells depends only on its indicators, this situation becomes more complicated in a group of wells, that is, groups of wells interacting depending on their number and location are often used in generalized systems. First, let's talk about the radius of influence of the well and what factors it depends on.

Kalit so'zlar: yer osti suvlari, suv quduqlari, debit, sath, ta'sir radiusi, tarqalish maydoni, quduq tartibi, to'rtburchaklar maydoni, aylana maydoni

Keywords: groundwater, water wells, debit, level, radius of influence, spread area, well layout, rectangular area, circular area

O'zbekiston Respublikasi hududida iqlim o'zgarishi natijasida bir qancha hududlarda quduqlarning suv bera olish qobiliyati pasayib ketmoqda. Shu sababli hurmatli prezidentimiz Sh.M.Mirziyayev tomonidan ПҚ-439-сон 07.12.2022 yildagi qaroriga asosan Respublikada yer osti suvlaridan foydalanish va quduq burg'ilash tizimini yanada takomillashtirish, yer osti suv resurslarini muhofaza qilish bo'yicha davlat va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, aholi orasida suvdan oqilona foydalanish madaniyatini keng targ'ib qilish, ularning miqdor jihatdan kamayib ketishi va ifloslanishining oldini olish hamda oliy natijada aholini uzoq muddatli istiqbolda sifatli ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida:

Yer osti suvlariga quduq burg'ilash va ulardan foydalanish bo'yicha moratoriy joriy etiladigan, yer osti suvlari sathi pasayib ketayotgan hududlar ro'yxati tasdiqlandi. Navoiy viloyatining Nurota tumani, Samarqand viloyatining Nurobot, Payariq, Ishtixon, Urgut va Qo'shrabot tumanlari, Jizzax viloyatining Forish, Zomin, Yangiobod va Sh.Rashidov tumanlari, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi, Kukdala va Kason tumanlari, Namangan viloyatining Kosonsoy, Chortoq, Chust va

Yangiqo'rg'on tumanlari, Farg'ona viloyatining Beshariq tumani, Andijon viloyatining Izboskan, Jalaquduq, Xo'jaobod, Paxtaobod va Qo'rg'ontepa tumanlari, yer osti suvlarining ko'p yillik o'rtacha sathiga nisbatan suv sathi 5 metrdan ortiq pasayib ketgan hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlariga gidrogeologik xulosa berish, yer osti suvlariga quduqlarni burg'ilash hamda mavjud quduqlardan yerlarni suv tejovchi texnologiyalarsiz sug'orish taqiqlanadi, bundan tasdiqlangan davlat dasturlari doirasida va jismoniy shaxslar tomonidan chuqurligi 25 metrgacha bo'lgan quduqlarni burg'ilash hamda sutkasiga 5 metr kubgacha hajmdagi yer osti suvlarini shaxsiy ehtiyojlar uchun yakka tartibda olish mustasno;

Yakka tartibdagi quduqlarning bir-biriga ta'sir qiluvchi tizimlari bo'yicha hisoblashlar oldinroq keltirib o'tilgan asosiy gidravlik hisoblash foydalangan holda oqimlarni hosil qilish usuli bo'yicha amalga oshiriladi. Istalgan vaqt oralig'ida qatlamning istalgan nuqtasidagi quduq sathining pasayishini aniqlash uchun umumiy formula quyidagi ko'rinishda ifodalanadi.

$$S = \frac{Q_{umum}}{4\pi km} \sum_{i=1}^k \beta_i R_{oi}; \quad (1)$$

$$\beta_i = \frac{Q_i}{Q_{umum}};$$

ya'ni, $Q_i=Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ – quduqlar har bir tizimi sarfi;

Q_{umum} – barcha tizimlarning umumiy sarfi;

$R_{oi} = R_{o1}, R_{o2} \dots R_{ok}$ – F_{oi} va chiziqli parametrlarga muvofiq tegishli formulalar va grafiklar bo'yicha aniqlanadigan o'lchamsiz gidravlik qarshilik (masalan, \bar{x}, \bar{y} – chiziqli tizim uchun, r-aylana halqali va hududli tizimlar uchun va hakoza). (1-rasm)

Quduqlarning chiziqli tizimi holatida $R_{oi} = R_{chi}$, halqali holatda - $R_{oi} = R_{hI}$ va tekis holatda $R_{oi} = R_{ti}$.

1-rasm. O'zaro tasirlashuvchi quduqlar

Agar har bir tizimdan alohida filtratsiya oqimi strukturasi yuqorida bajarilgan tahlili natijalarini hisobga olsak, quduqlarning bir biriga ta'sir qiluvchi (1-rasm) tizimlari bo'yicha hisoblashlar o'ta sodda tarzda bo'lishi mumkin. Avvaldan ma'lum bo'lganidek, tizimning maksimal o'lchamiga teng oraliq masofalarda va hatto kam ahamiyatli masofalardagi barcha holatlarda (ushbu o'lchamning taxminan $\frac{3}{4}$, ya'ni chiziqli qator uzunligi yoki aylana tizim diametrining $\frac{3}{4}$) uning ta'siri xuddi yakka quduq ta'siri kabi seziladi. Bu esa quyidagi taxminiy bog'liqlik bo'yicha o'zaro ta'sir qiluvchi tizimlar bo'yicha hisoblanadi.

$$S = \frac{Q_{umum}}{4\pi km} \left[\beta_0 R_{\omega 0} + \sum_{i=1}^k \Delta \beta_i E_i \left(\begin{array}{c} -2 \\ -\frac{r_i}{4Fo} \end{array} \right) \right]. \quad (2)$$

Ushbu formulaning qavslar ichidagi elementlari chegaraviy qiymati asosida S yalpi pasayishi aniqlanadigan mazkur tizimlardan suvni tortib chiqarish sharti bilan yuzaga keladigan sathning pasayish qismini tavsiflaydi. Yig'indi belgisi ostida yakka quduq uchun bo'lgani kabi, integrallashgan namunaviy funksiya yordamida ifodalanadigan qolgan boshqa tizimlar uchun o'lchamsiz gidravlik qarshiliklar ifodalanadi. Ushbu element yordamida, tabiiyki, r_i oraliq masofada undan ajralib turuvchi boshqa tizimlar bilan o'zaro aloqa qilish ta'siri ostida mazkur tizimda sathning pasayish qismi baholanadi. ▼ belgisi ko'rsatib turibdiki, mazkur tizim jami qiymatdan istisno qilinadi.

2-rasm.

Har bir tizimdagi quduqlarning bir xil sarfi kuzatilganda va nisbatan ularning teng darajada taqsimlanishi holatida r_i oraliq masofalar har bir hududning geometrik markazidan, debitning sezilarli darajadagi farqlanishi va quduqlarning noteks taqsimlanishi holatida (2-rasm) formulalar bo'yicha aniqlanadigan maydon og'irlik markazidan boshlab hisoblanadi.

Turli vaqtda quduqlarning alohida tizimlari ishga tushirilganda yoki ulardan bir qismi o'chirilganda sathning pasayishlari, yakka quduqlar uchun bo'lgani kabi, har bir yangitdan ishga tushirilgan tizimning ta'siri ostida yuzaga keladigan tegishli pasayishlarni jamlash yo'li bilan aniqlanadi, bunda hisoblashda ularning ishga tushirilishi vaqtidan boshlab o'tgan haqiqiy vaqt oralig'i qabul qilinadi.

U yoki bu tizimning to'xtatilishi teskari sarf belgisiga ega xuddi shunday faraz qilingan tizimni ishga tushirish yo'li bilan hisobga olinadi.

Chegaralangan qatlamlarning o'lchamlarsiz qarshiliklarini aniqlash formulalari

- a) To'yinishning bitta konturi bilan

1. Sath pasayishini aniqlash uchun bog'lanishlar.
- Qatlamning istalgan nuqtasida

$$R = R_{\omega} + Ei\left(-\frac{p^2}{4at}\right) \quad (3)$$

- Tizim markazida

$$R = 2 \ln \frac{2L}{r_{IIr}} \quad (4)$$

2. R ask ni aniqlash uchun xx radius- vektorlar

- Suv chiqarish inshootidan uzoqda

$$p^2 = x^2 + (2L + y)^2 \quad (5)$$

- Suv chiqarish inshooti markazida

$$p^2 = 4L^2$$

b) ikkita parallel konturlar bilan: to'yinish va o'tkazuvchan bo'lmagan

2. Sath pasayishini aniqlash uchun bog'lanishlar.

Qatlamning istalgan nuqtasida

$$R = R_{\omega} - Ei\left(-\frac{p_1^2}{4at}\right) + Ei\left(-\frac{p_{II}^2}{4at}\right) + Ei\left(-\frac{p_{III}^2}{4at}\right) - Ei\left(-\frac{p_{IV}^2}{4at}\right) + Ei\left(-\frac{p_V^2}{4at}\right) \quad (6)$$

- Tizim markazida

$$R = 2 \ln \frac{1,27Lctg \frac{\pi L_I}{2L}}{r_{IIr}} \quad (7)$$

2. R ask ni aniqlash uchun xx radius-vektorlar

- Suv chiqarish inshootidan uzoqda

$$p_I^2 = x^2 + (2L_I + y)^2$$

$$p_{II}^2 = x^2 + (2L_I - y)^2$$

$$p_{III}^2 = x^2 + (2L_{III} + y)^2$$

$$p_{IV}^2 = x^2 + (2L_I - y)^2$$

$$p_V^2 = x^2 + [2(L + L_I) + 4]^2$$

- Suv chiqarish inshooti markazida

$$p_I^2 = 4L_I^2$$

$$p_{II}^2 = 4L_{II}^2$$

$$p_{III}^2 = 4L^2$$

$$p_{IV}^2 = 4L^2$$

$$p_V^2 = 4(2L_I + L_{II})^2$$

Shunday qilib, chegaralangan qatlamlarning o'lchamlarsiz qarshiliklarini aniqlash ishga tushirish va ishlashdan to'xtatish ta'siri butun davr mobaynida sarfning har o'zgarishidan boshlab kuzatib boriladi. Shu bilan oldingi depression yuza keyingi holatga o'tkaziladi. Yangidan ishga tushirilgan tizimlar (ularning ishlashdan to'xtatilishi bilan teng) suv tortib chiqarish boshlanguniga qadar statik sath bilan aniqlanadigan dastlabki emas, aynan ushbu yuzaning o'zgarishiga olib keladi.

O'lchamlari cheklangan suvli qatlamlardagi quduqlar tizimlari

To'yinish yoki suvning oqib tushishi rejasida konturlar va suv o'tkazmaydigan konturlar bilan chegaralangan qatlamlar uchun taxminiy hisobdagi bog'lanishlarni nisbatan ko'rsatilgan konturlarning real tizimlarini tiniq akslantirish yo'li bilan olish mumkin. Bunda tizimning (faraziy) asklantirilishi xuddi shunday jami sarfga ega yakka tartibdagi quduqlar bilan almashtiriladi.

Ko'rsatilgan formulalardagi r_{pr} - o'zaro ta'sirlashuvchi quduqlar tizimining bir oz qisqargan radiusi quyidagicha ifodalanadi:

$$\left. \begin{aligned} r_q &\approx 0,37l; \\ r_q &= R_0; \\ r_q &\approx 0.61R_0 \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

1. chiziqli tizim uchun
2. halqali tizim uchun
3. aylana maydonli tizim

uchun

Agar ko'rib o'tilgan to'g'ri chiziqli konturlar bilan chegaralangan qatlamlarda bir emas, quduqlarning bir nechta jamlangan tizimlari joylashgan bo'lsa, hisoblashlar oqimlarni qo'shish usuli bilan amalga oshiriladi. Shuni inobatga olish lozimki, ushbu holatda har bir tizimning ta'siri uning keltirilgan formulalar bo'yicha aks ettirilishini hisobga olgan holda baholanadi.

Hozirgi kunda burg'ilovchi subyektlarga o'z tasarrufidagi burg'ilash uskunalari GPS-trekerlar bilan jihozlash va ularni doimo ishchi holatda saqlash uni himoya qilish hozirgi kunning dolzarb majburiyati hisoblanadi. Burg' quduqlarini texnik hujjatlariga ega bo'lmagan burg'ilash uskunalari yordamida yer osti suvlariga quduqlarning debiti hamda sathning pasayishi sababli burg'ilash ishlari taqiqlanmoqda. Shundan xulosa qilish kerakki yer osti suvlariga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda. Quduqlarni burg'ilash faoliyatida talab etilgan me'yorlarni pasayib ketishi natijasida atrof-muhitga ta'siri sezilarli ko'rinmoqda. Hidrogeologik xulosasiz burg'ilash ishlarini olib borish esa ruxsatnomani bekor qilishga asos bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident qarori. Yer osti suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risid. PQ-439-son 07.12.2022.

2. Бочевер Ф.М. Проектирование водозаборов подземных вод. Стройиздат, 1976. <https://www.twirpx.com/file/124346/>
3. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. М., Стройиздат, 1967
4. Tugay A.M., Prokopchik I.T., Gadaev A.N. Study of the solubility of salt deposits in well filters using complex reagents. Science and technology in the urban economy. Issue № 77. - К.: Budivelnik (1991).
5. Gadayev, A. N., & Ganiyeva, D. U. (2019). STUDY OF THE INFLUENCING FACTORS TO THE WATER WELL CAPACITY. Theoretical & Applied Science, (11), 601-604.
6. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). WASTEWATER FROM INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Interpretation and Researches, 2(3). извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/25>
7. Edelstein, Michael R., Astrid Cerny, and Abror Gadaev, eds. Disaster by design: The Aral Sea and its lessons for sustainability. Emerald Group Publishing, 2012.
8. Gadaev, A., Juraev, A., & Boboeva, G. (2019). Sustainable water resources management in Uzbekistan: Transboundary issues. <https://rep.bntu.by/handle/data/63112>
9. Нурматов, П. А., Ганиева, Д. У., & Саидов, Б. М. (2020). ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ИФЛОСЛАНИШГА МОЙИЛЛИГИ. ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО, 1(1). <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0843-2020-1-8>
10. Yakubov, K. A., & Artikboyev, X. B. (2023). SHAHAR OQOVA SUV TARMOQLARI ISHONCHLILIGINI TAXLIL QILISH. GOLDEN BRAIN, 1(1), 171-175.
11. Abdialim, M. Problems of the Process, the Effect of the Intensity and TIME of Mixing on the Effect of Mixing Reagents with Water. JournalNX, 617-622.

12. Tadjiyeva, D. O., Sobirova, D. A., & Ganiyeva, D. U. (2021). METHODS FOR DETERMINING LOSSES OF INTERNAL CONSEQUENCES OF WATER SUPPLY SYSTEMS. *Journal of Advanced Scientific Research* (ISSN: 0976-9595), 1(1).
13. Xalilov , N., Xolov, F. M., & Baxrinova , L. X. (2023). ENERGIYA TEJAMKOR SUV KO‘TARISH QURILMASINING TA‘MINLOVCHI TARMOG‘INI HISOBLASH VA TANLASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 94–98. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/673>
14. Алладустов, У. Б. (2021). Экологическое нормирование загрязняющих веществ предприятий по добыче и переработки нерудных горных пород.
15. Нурматов, П. А., Холов, Ф. М., & Мирзаев, М. Н. (2020). ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ИФЛОСЛАНИШГА МОЙИЛЛИГИ БЎЙИЧА МОНИТОРИНГИ. *Журнал Технических исследований*, 3(3).